

Anexo 1

Tabla

Variables independientes consideradas en el modelo

Variables en PISA-D	Variables en el modelo multinivel	Rango
Variables contextuales		
Student (Standardized) Gender (ST004D01T)	Género (N1)	N1: Min.0 “hombre” Máx. 1 “mujer” N2: Min. 0 Máx.1
Index Immigration status (IMMIG)	Estatus Migratorio (N1)	N1: Min.0 “nativo o segunda generación” Máx. 1 “primera generación” N2: Min. 0 Máx. 0.33
What language do you speak at home most of the time? (Please tick only one box.) (ST021Q01TA)	Lenguaje (N1)	N1: Min.0 “otro lenguaje” Máx. 1 “lengua materna” N2: Min. 0,13 Máx. 1
Grade	Grado (N1)	N1: Min.-3 Máx. 2 N2: Min. -2 Máx. 0,80
Index of economic social and cultural status linked to PISA 2015 (ESCS15)	NSE (N1)	N1: Min. -4.46, Máx. 3.42 N2: Min. -3.15, Máx.0.99
Grade Repetition (REPEAT)	Repetición (N1)	N1: Min.0 “no repite” Máx. 1 “repite” N2: Min.0, Máx. 1
Rural stratum indicator (RURALSTR)	Estrato urbano (N2)	N2: Min. 0.00, Máx. 1.00
Basic school infrastructure (WLE) (SCHMATRES)	Infraestructura (N2)	N2: Min. 2.85, Máx.10
What is the highest level of formal education you have completed? (TC003Q01NA)	Educación Docente (N2)	N2: Min. 0.00, Máx. 0.60
School size (SCHSIZE)	Tamaño centro (N2)	N2: Min. 6, Máx. 4475
Student-Teacher ratio (STRATIO)	Ratio (N2)	N2: Min. 1, Máx. 54.19

Class Size (CLSIZE)	Tamaño aula (N2)	N2: Min. 13, Máx. 53
School Ownership (SCHLTYPE)	Tipo centro (N2)	N2: Min.0.00, Máx.1.00
Which of the following definitions best describes the community in which your school is located? (SC001Q01TA)	Centro localización (N2)	N2: Min. 0.00, Máx. 1.00
Teacher (Standardized) Gender (TC001Q01T)	Docente Género (N2)	N2: Min. 0.00, Máx. 1.00
How old are you? Years (TC002Q01NA)	Docente Edad (N2)	N2: Min. 27.25, Máx. 53.53
Total number of all teachers at school (TOTAT)	Total docentes (N2)	N2: Min. 5.00, Máx. 296
In how many schools do you currently teach? (TC007Q01NA)	Centros docente (N2)	N2: Min. 0.00, Máx. 1.00
How many years of work experience do you have? Year(s) working as a teacher at this school (TC012Q01TA)	Experiencia docente (N2)	N2: Min. 1, Máx. 20.50

VARIABLES EDUCATIVAS ESTUDIANTE

depression (WLE) (DEPRESSION)

Pregunta: Nos gustaría saber qué piensa y siente sobre determinadas cosas. Para cada una de las afirmaciones siguientes, díganos con qué frecuencia

ST017Q06NA: Lloro sin una buena razón.

ST017Q07NA: Me siento solo.

ST017Q08NA: Otros alumnos parecen divertirse más que yo.

ST017Q09NA: Me siento triste o deprimido.

ST017Q10NA: Tengo problemas para dormir en la noche.

ST017Q11NA: Parece que me molestan muchas cosas.

Depresión (N1) N1: Min. 0,0, Máx.10
N2: Min. 1.18, Máx. 4.46

Escala de respuesta:

1: Nunca o casi nunca

2: Aproximadamente una vez a la semana.

3: De 2 o 3 veces semanal

4: Casi todos los días

Attitudes towards school (WLE) (ATSCH)	Actitud (N1)	N1: Min.0, Máx.10
--	--------------	-------------------

Pregunta: Pensando en tu colegio: ¿hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

N2: Min. 5.95, Máx. 9.19

- ST067Q03TA: La escuela me ha ayudado a tener confianza para tomar decisiones.
ST067Q04TA: La escuela me ha enseñado cosas que podría ser útiles en un trabajo.
ST067Q05TA: Esforzarme en la escuela me ayudará a conseguir un buen empleo.
ST067Q06TA: Esforzarme en la escuela me ayudará a entrar en una buena universidad.
ST067Q07TA: Me gusta recibir buenas <calificaciones>.
ST067Q08TA: Es importante esforzarse en la escuela.

Escala de respuesta:

- 1: Totalmente en desacuerdo
2: En desacuerdo
3: De acuerdo
4: Totalmente de acuerdo

Sense of belonging to school (WLE) (BELONG)

Pregunta: Pensando en tu colegio: ¿hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

- ST068Q01TA: Me siento como un extraño (o excluido) en la escuela.
ST068Q02TA: Hago amigos fácilmente en el colegio.
ST068Q03TA: Siento que pertenezco a la escuela.
ST068Q04TA: Me siento incómodo y fuera de lugar en mi colegio.
ST068Q05TA: Parece que caigo bien a los demás alumnos.
ST068Q06TA: Me siento solo en el colegio.

Pertenencia (N1)

N1: Min. -3,85, Máx. 3,50
N2: Min. -0.72, Máx. 1.90

Escala de respuesta:

- 1: Totalmente de acuerdo
2: De acuerdo
3: En Desacuerdo
4: Totalmente en desacuerdo

Classroom disciplinary climate (WLE) (DISCLI)

Pregunta: ¿Con que frecuencia ocurre estas cosas en tu clase?

Clima disciplinario (N1)

N1: Min. -2,93, Máx. 2,25
N2: Min. -0.99, Máx. 1,22

ST074Q01TA: Los alumnos no escuchan lo que dice el profesor.
ST074Q02TA: Hay ruido y desorden.
ST074Q03TA: El profesor tiene que esperar mucho tiempo a que los alumnos se callen.
ST074Q04TA: Los alumnos no pueden trabajar bien.
ST074Q05TA: Los alumnos no empiezan a trabajar hasta mucho después de empezar la clase.

Escala de respuesta:

- 1: Todas las clases
 - 2: La mayoría de clases
 - 3: Algunas clases
 - 4: Nunca o casi nunca
-

Variables del rol profesor

Supportive student teacher relationships (WLE) (STTCHREL)

Pregunta: Pensando en los profesores de tu centro: ¿hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

ST072Q01NA: Me llevo bien con la mayoría de los profesores
ST072Q02NA: La mayoría de mis profesores se interesan por mi bienestar
ST072Q03NA: La mayoría de mis profesores escuchan lo que les tengo que decir.
ST072Q04NA: Si yo necesito ayuda extra, la recibiré de mis profesores.
ST072Q05NA: La mayoría de mis profesores me tratan con justicia.
ST072Q06NA: Los profesores muestran interés por el aprendizaje de cada alumno.
ST072Q07NA: Los profesores dan a los alumnos la oportunidad de expresar opiniones.

Relación A-P (N1)

N1: Min. 0.00, Máx. 10.00

N2: Min. 4.48, Máx.8.91

Escala de respuesta:

- 1: Totalmente en desacuerdo
 - 2: En desacuerdo
 - 3: De acuerdo
 - 4: Totalmente de acuerdo
-

Teacher expectations of success (WLE) (TCEXPSUC)

Pregunta: Pensando en los profesores de tu centro: ¿en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

ST072Q08NA: Nuestro profesores esperan que trabajemos duro.

ST072Q09NA: Nuestro profesores animan a los alumnos a hacer su mejor trabajo.

ST072Q10NA: Nuestro profesores esperan a que hagamos los deberes a tiempo.

ST072Q11NA: los estudiantes comprenden lo que se espera de ellos para sus próximos cursos.

Expectativa (N1)

N1: Min. 0.00, Máx. 9.94

N2: Min. 3.41, Máx. 9.95

Escala de respuesta:

1: Totalmente en desacuerdo

2: En desacuerdo

3: De acuerdo

4: Totalmente de acuerdo

During the past 12 months, did you participate in any of the following activities? Qualification programme (TC014Q01)

Formación (N2)

N2: Min. 0.00, Máx. 0.67

Transformational leadership teachers view (WLE) (TCLEAD)

Pregunta: ¿En qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre su centro de enseñanza?

TC032Q01TA: El director intenta lograr consensos con todo el personal a la hora de definir prioridades y objetivos del centro.

TC032Q02TA: El director es consciente de mis necesidades.

TC032Q03TA: El director inspira nuevas ideas para mi aprendizaje profesional.

TC032Q04TA: El director trata al personal docente como profesionales.

TC032Q05TA: El director garantiza nuestra participación en la toma de decisiones.

Liderazgo (N2)

N2: Min.-1.05, Máx.2,41

Escala de respuesta:

1: Totalmente en desacuerdo

2: Desacuerdo

3: De acuerdo

4: Totalmente de acuerdo

Satisfaction with the current job environment (WLE) (SATJOB)

Satisfacción Laboral (N2)

N2: Min. -0.75, Máx. 2.15

Pregunta: Nos gustaría saber qué opina en general de su trabajo. ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

TC033Q04TA: disfruto trabajar en este centro educativo
TC033Q06TA: recomendaría mi centro como un buen lugar para trabajar
TC033Q07TA: estoy satisfecho con mi rendimiento en este centro
TC033Q08TA: en general, estoy satisfecho con mi trabajo

Escala de respuesta:

- 1: Totalmente en desacuerdo
- 2: Desacuerdo
3. De acuerdo
4. Totalmente de acuerdo

Instructional resources (WLE) (INSTRRES)

Pregunta: ¿Dispone de los siguientes recursos en su centro escolar y, en caso afirmativo, en qué condiciones se encuentran?

TC017Q04NA: Tizas (u otros rotuladores)
TC017Q03NA: Pizarra para escribir (negra, blanca, verde)
TC017Q01NA: Sillas para los alumnos
TC017Q10NA: Cuadernos para Lectura, matemáticas o ciencias
TC017Q02NA: Mesas para los alumnos
TC035Q15NA: Oficina administrativa de la escuela
TC035Q05NA: Ordenadores para la administración
TC017Q12NA: Guía del profesor
TC017Q17NA: Mesa y silla del profesor
TC017Q11NA: Libros de referencia para profesores
TC017Q09NA: Diccionario
TC017Q05NA: Un gráfico mural, mapa o diagrama
TC017Q13NA: Biblioteca escolar
TC017Q08NA: Hojas de trabajo
TC017Q07NA: Cuadernos de trabajo
TC035Q06NA: Sala de ordenadores
TC035Q16NA: Almacén
TC035Q14NA: Sala de profesores
TC035Q01NA: Ordenadores para los alumnos

Recursos enseñanza (N2)

N2: Min. 2.93, Máx. 7.10

TC035Q08NA: Fotocopiadora
TC035Q09NA: Retroproyector o proyector de diapositivas
TC017Q18NA: Sala de orientación para estudiantes o consulta
TC035Q13NA: Línea telefónica
TC017Q06NA: Una o varias estanterías
TC035Q10NA: Reproductores de discos de audio o vídeo (CD, DVD)
TC035Q07NA: Laboratorio de ciencias
TC017Q19NA: <Centro de recursos educativos>
TC035Q12NA: TV o pantallas
TC019Q01NA: ¿Disponen los alumnos de su centro de libros de texto para la enseñanza en <lengua de la prueba>?
TC035Q04NA: Conexión a Internet para la enseñanza
TC035Q03NA: Ordenadores para los profesores
TC035Q02NA: Conexión a Internet para estudiantes
TC017Q20NA: <Área para proyectos productivos>
TC017Q14NA: Gimnasio
TC035Q11NA: Radio
TC017Q15NA: Sala de música
TC017Q16NA: Sala de arte

Escala de respuesta:

1: No, no dispone.

2: sí, pero en mal estado.

3: Sí, pero necesita de reparaciones menores

4: Sí, en buen estado

Satisfaction with teaching profession (WLE) (SATTEACH)

Pregunta: Nos gustaría saber qué opina en general de su trabajo. ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

TC033Q01TA: las ventajas de ser profesor superan claramente a los inconvenientes.

TC033Q02TA: Si pudiera volver a decidir, seguiría eligiendo trabajar como profesor.

TC033Q03TA: Me arrepiento de haber decidido ser profesor. TC033Q05TA: me pregunto si hubiera sido mejor elegir otra profesión.

Satisfacción profesión (N2)

N2: Min. -0.49, Máx. 2.71

Escala de respuesta:

1: Totalmente en desacuerdo

2: Desacuerdo

3: De acuerdo

4: Totalmente de acuerdo
